

САНОАТ КАДРЛАРИ ТАЙЁРЛОВЧИ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА МАЪНАВИЯТ ВА МАЪРИФАТ ТИЗИМИ

Бекзод Турдибоев

Қарши давлат техника университети мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19547956>

Аннотация: Мазкур мақолада саноат кадрларини тайёрловчи олий таълим муассасаларида маънавият ва маърифат тизимини ташкил этишнинг назарий-амалий асослари таҳлил қилинган. Шунингдек, талабаларнинг маънавий-ахлоқий камолотини таъминлаш, миллий қадриятлар ва умуминсоний тамойиллар асосида тарбиялаш масалалари ёритилган. Таълим жараёнида маънавий-маърифий ишларни самарали ташкил этиш механизмлари, уларнинг инновацион ёндашувлар билан уйғунлиги ва ёшлар тарбиясидаги аҳамияти очиб берилган. Мақолада замонавий саноат соҳаси учун рақобатбардош, юксак маънавиятли мутахассислар тайёрлашнинг устувор йўналишлари асосланган.

Калит сўзлар: маънавият, маърифат, олий таълим, саноат кадрлари, тарбия, миллий қадриятлар, маънавий-ахлоқий тарбия, инновацион таълим, ёшлар сиёсати, компетенция, таълим тизими

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришганидан сўнг саноат соҳасидаги олий таълим муассасалари фаолиятида нафақат мутахассис кадрлар тайёрлаш, балки уларни юксак маънавият, миллий ғоя ва фуқаролик масъулияти руҳида тарбиялаш масаласи ҳам устувор вазифага айланди. Зеро, техник ва муҳандислик билимлари билан бир қаторда, замонавий саноат тармоқлари учун зарур бўлган маънавий баркамоллик, ижтимоий фаоллик ва миллий қадриятларга содиқлик сифатлари кадрлар тайёрлаш тизимининг ажралмас таркибий қисми сифатида қаралди. Шу нуқтаи назардан, саноат йўналишидаги олийгоҳларда маънавий-маърифий ишларнинг шаклланиши ва ривожланиши мустақиллик даври ижтимоий-сиёсий жараёнлари билан узвий боғлиқ ҳолда кечди.

1990-йиллардаги ўтиш даври шароитида саноат соҳасидаги олий таълим муассасаларида маънавий-маърифий фаолият, аввало, миллий давлатчилик ғояларини қарор топтириш, тарихий хотирани тиклаш ва ёшларда мустақиллик мафкурасини шакллантиришга қаратилди. Кейинги босқичларда эса ушбу ишларнинг мазмуни кенгайтиришга қаратилди.

Хусусан, Бухоро озиқ овқат ва енгил саноат институти томонидан 1992-93 ўқув йилида вилоятнинг турли туманларида 30дан ортиқ учрашувлар ўтказилиб, маърузалар қилинди. Режалаштирилган тадбирлар ўрнига 5 ижтимоий-сиёсий тадбирлар талабалар ётоқхонасида ўтказилди, 5 марта савол-жавоб кечаси ўтказилди. Баҳовуддин Нақшбандийнинг 675 йиллиги юбилей маросимларига фаол иштирок этди¹. Шунингдек, институт талабалар ётоқхонасида “Обод инсон чиройи”, “Наврўз байрами”, “Ҳеч ким, ҳеч қачон унутилмайди” каби мавзуларга оид 6 марта савол-жавоб кечалари

¹ Ўз МА, 130-фонд, 1-рўйхат, 140-иш, 18-варақ

ўтказилди. Баҳовуддин Нақшбандий таваллудининг 675-йиллигига атаб “Нақшбандия ва замон” мавзусида илмий-бадий анжуман ўтказилди².

Бухоро озик овқат ва енгил саноат институтида 1992-93 ўқув йилида спорт ишлари гуруҳлар, курслар, факультетлар ўртасида спортнинг ўндан ортиқ турлари бўйича, турли мусобақалар ўтказилди. Масалан футбол, енгил атлетика, шахмат-шашка ва бошқалар асосий спорт мусобақалари сифатида ўрин тутди³. Мана шу спорт тугаракларида олийгохнинг талантли талаба-спортчилари иштирок этиб қатор муваффақиятларни қўлга киритдилар. Бухоро шаҳар спартакиадасида арқон тортиш бўйича биринчи ўрин, минифутбол бўйича биринчи ўрин, волейбол (уғил болалар) бўйича иккинчи ўрин, қўл тўпи (уғил болалар) бўйича иккинчи ўрин, қўл тўпи (қизлар) бўйича учинчи ўринни эгалашди⁴. Жумладан, 3 нафар талаба Ўзбекистон биринчилигида қатнашиб чемпион деган номга сазовор бўлди. Институт талабаси Шохжохон Ходжаев самбо бўйича Ўзбекистон биринчилигида терма жамоа таркибида қатнашиб, кумуш медални қўлга киритди⁵.

1994 йил 5 майда институт мажлислар залида “Ўзбекистон-Ватаним маним” деган мавзуда кеча ўтказилди. Кечада кафедранинг ҳамма аъзолари фаол иштирок қилдилар. 14 март куни эса “Мустақиллик нони ширин” деган мавзуда талабалар ётоқхонасида кеча ўтказилди⁶. Бундан ташқари, кафедра аъзолари талабалар ётоқхонасида суҳбатлар ва маърузалар ўтказиб турди. Ҳар ҳафта шанба кунлари ўтказиладиган сиёсий тарбиявий соатларда кафедра аъзолари фаол қатнашди⁷.

Институтда баскетбол, волейбол, футбол, қўл тўпи, миллий кураш, шахмат, енгил атлетика, тош кўтариш, стол теннисидан тугараклари ташкил этилиб йиллик режа асосида иш олиб борди. Бундан ташқари талабалар ётоқхоналарида ҳам спорт турларидан турли мусобақалар ўтказилди. Олийгоҳда гуруҳлар, курслар, факультет терма жамоалари орасида бир қатор мусобақалар ўтказилди⁸.

Олийгоҳда турли хил спортчиларга керакли маслаҳатлар, моддий рағбатлантириш ишлари яхши йўлга қўйилди. Самбо кураши бўйича халқаро тоифадаги спорт устаси Шухрат Хўжаев, Миллий кўраш бўйича жаҳон биринчилигининг кумуш медал совриндори⁹, бир неча халқаро турнирлар ғолиби Ашурали Пириманов, Мухтор Хакимов, Камоллидин Ёров, Шовиддин Севинов, Абдулла Косимов, Мақсуд Давронов, Бобур Жўраев, Азиз Меҳмонов, Г.Болтаев, Акмал Солиевлар, футбол бўйича “Нурафшон” жамоасининг аъзоси Рустам Атоев, Аҳмад Хуррамов, Даврон Ғуломовлар, тош кўтариш бўйича Улуғбек Жумаев, Алишер Қўлдошев, Нурилло Сатторовларнинг фаолиятни институтда бошлашганлиги олийгоҳ нуфузини янада кўтарди¹⁰. Кўпчилик талабалар вилоят, республика мусобақаларида қатнашиб яхши натижаларни қўлга киритдилар.

² Ўз МА, 130-фонд, 1-рўйхат, 165-иш, 27-варақ

³ Ўз МА, 130-фонд, 1-рўйхат, 140-иш, 46-варақ

⁴ Ўз МА, 130-фонд, 1-рўйхат, 156-иш, 46-варақ

⁵ Ўз МА, 130-фонд, 1-рўйхат, 165-иш, 46-варақ

⁶ Ўз МА, 130-фонд, 1-рўйхат, 208-иш, 14-варақ

⁷ Ўз МА, 130-фонд, 1-рўйхат, 211-иш, 15-варақ

⁸ Ўз МА, 130-фонд, 1-рўйхат, 211-иш, 25-варақ

⁹ Ўз МА, 130-фонд, 1-рўйхат, 208-иш, 41-варақ

¹⁰ Ўз МА, 130-фонд, 1-рўйхат, 208-иш, 41-варақ

Қарши муҳандислик иқтисодиёт институтида сентябрь ойида 1994–1995 ўқув йили учун маънавий-маърифий ишлар дастури тузилди ва бу дастурни институт илмий кенгаши тасдиқлади. Ўқув йили давомида институтда 20 га яқин тарбиявий, сиёсий ва маданий тадбирлар ўтди. 1994 йил июнь ойида институтда бадиий ҳаваскорлик тўғараги тўзилди, унга “Мезон” гуруҳи деб ном берилди ва маданий тадбирларда фаол иштирок этди¹¹. 1994 йил май ойида талабалар билан хайрлашув кечаси ўтказилди¹².

Қарши муҳандислик иқтисодиёт институтида 1994 йил 5 сентябрь куни Ўзбекистон Республикаси Мустақиллик куни ва 1 курс талабаларини талабалик сафига қабул қилиш ва уларни ўқитувчилар билан таништирув тадбири ўтказилди¹³. 17 ноябрь Халқаро талабалар куни муносабати билан “Талабалик – олтин даврим” бадиий ва мусиқий байрам дастури ташкил этилди. 7-декабрь Ўзбекистон Республикаси Конституцияси муносабати билан байрам тадбирлари ўтказилди. 24 декабрь институт ўқитувчилари ва талабалари янги йил байрамини нишонлашди¹⁴. Шунингдек, декабрь-январь ойларида институт талабалари Қарши Давлат университети талабалари билан “Қувноқлар ва зукколар” тадбирида беллашиши керак эди. Унда ҚарМИИ жамоаси ғолиб деб топилди ҳамда Самарқанд шаҳрига йўлланма олди¹⁵. 1994 йил 10-июнь куни жисмоний тарбия кафедрасининг ташаббуси билан факультетнинг собиқ талабаси Мардон Қурбоновнинг хотирасига бағишланган катта кураш турнири ташкиллаштирилди¹⁶.

Талабаларнинг ҳуқуқий билимларини ошириш ва жинойтчиликнинг олдини олиш мақсадида вилоят прокуратураси, Қарши шаҳар прокурори, ва вилоят ички ишлар бошқармасининг жинойтчиликнинг олдини олиш бўлими ходимлари билан учрашувлар ташкил этилди. Институтдаги ота-онасиз, оилали ва иқтисодий жиҳатдан қийналган 106 нафар талабага моддий ёрдам кўрсатилди. Институт қошида санаторий профилактория фаолият кўрсатди. Санаторий профилакторийда талабаларнинг даволанишлари учун барча қулайликлар мавжуд бўлиб, шахмат-шашка, газета-журналлар билан таъминланди¹⁷.

Хуллас саноат кадрларини тайёрлаш жараёнида маънавий ва маърифат тизимини такомиллаштириш муҳим аҳамиятга эга. Бу жараён нафақат касбий билимларни, балки юксак ахлоқий фазилатлар ва фуқаролик масъулиятини шакллантиришга хизмат қилади. Шу боис, олий таълим муассасаларида маънавий-маърифий ишларни замонавий педагогик ёндашувлар асосида ташкил этиш ва уни амалиёт билан уйғунлаштириш долзарб вазифа ҳисобланади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ўз МА, 130-фонд, 1-рўйхат, 140-иш, 18-варақ
2. Ўз МА, 130-фонд, 1-рўйхат, 140-иш, 46-варақ

¹¹ Ўз МА, 130-фонд, 1-рўйхат, 337-иш, 18-варақ

¹² Ўз МА, 130-фонд, 1-рўйхат, 337-иш, 18-варақ

¹³ Ўз МА, 130-фонд, 1-рўйхат, 337-иш, 18-варақ

¹⁴ Ўз МА, 130-фонд, 1-рўйхат, 337-иш, 18-варақ

¹⁵ Ўз МА, 130-фонд, 1-рўйхат, 337-иш, 18-варақ

¹⁶ Ўз МА, 130-фонд, 1-рўйхат, 337-иш, 19-варақ

¹⁷ Ўз МА, 130-фонд, 1-рўйхат, 337-иш, 19-варақ

3. Ўз МА, 130-фонд, 1-рўйхат, 165-иш, 27-варақ
4. Ўз МА, 130-фонд, 1-рўйхат, 165-иш, 46-варақ
5. Ўз МА, 130-фонд, 1-рўйхат, 208-иш, 14-варақ
6. Ўз МА, 130-фонд, 1-рўйхат, 208-иш, 41-варақ
7. Ўз МА, 130-фонд, 1-рўйхат, 211-иш, 15-варақ
8. Ўз МА, 130-фонд, 1-рўйхат, 211-иш, 25-варақ
9. Ўз МА, 130-фонд, 1-рўйхат, 337-иш, 18-варақ
10. Ўз МА, 130-фонд, 1-рўйхат, 337-иш, 19-варақ